

УДК: 669.715

СТАРЕНИЕ И ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕ МАГНАЛИЕВ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПРИМЕСЕЙ

Д.т.н. Профессор. Мансуров Юлбарсхон Набиевич.

Ташкентский государственный транспортный университет, (Узбекистан)

Старший преподаватель Обитов Н.М

Навоийский государственный горный, технологический университет;

Аннотация. Термическая обработка является одним из инструментов повышения эксплуатационных свойств деталей, конструкций, изготовленных, в частности, из сплавов на основе алюминия. Современная классификация алюминиевых сплавов делит их на термически упрочняемые и не упрочняемые. Разница между двумя группами сплавов заключается в степени их упрочнения в закаленном состоянии. Более высокий уровень прочностных и коррозионных свойств, по-видимому, должен обеспечить двухступенчатый режим старения, при котором наблюдается более высокая плотность и однородность распределения выделений

Annotation. Heat treatment is one of the tools to improve the performance properties of parts, structures made, in particular, from aluminum-based alloys. The modern classification of aluminum alloys divides them into heat-hardened and non-hardened. The difference between the two groups of alloys lies in the degree of their hardening in the hardened state. A higher level of strength and corrosion properties, apparently, should provide a two-stage aging regime, in which a higher density and uniformity of the distribution of precipitates are observed.

Ключевые слова: сплавы алюминия, режим старения, эффекте старения, прирост твердости, двухступенчатый, контраст, упругость, структуры сплава.

Key words: aluminum alloys, aging mode, aging effect, hardness increase, two-stage, contrast, elasticity, alloy structures.

Известно [1-9], что сплавы алюминия и магния, содержащие в качестве основных легирующих элементов цинк, кремний, медь, существенно упрочняются при старении. В связи с этим, исследуемые сплавы, содержащие прирост меди и цинка в количестве 0,3-0,6% (каждой), решили подвергнуть старению с целью их дополнительного упрочнения.

Более высокий уровень прочностных и коррозионных свойств, по-видимому, должен обеспечить двухступенчатый режим старения, при котором наблюдается более высокая плотность и однородность распределения выделений .[11].

Для исследования старения на механические свойства были выбраны сплавы 3,6, 7-9 по табл.1. Сплавы отличаются друг от друга содержанием магния (4,6,8%Mg) при одинаковой концентрации примесей (сплавы 3,6,9). Чтобы выяснить, насколько эффект старения зависит от примесей (в частности цинка и меди), для сплава с 6%Mg определение механических свойств проводили на трех уровнях содержания примесей (сплавы 7-9 по табл.2). Старение проводили на закаленных по режиму 520°C, 10 ч сплавах.

На основании анализа литературных данных по сплавам Al – Mg – Zn [12] старение на первой ступени проводили при 100°C 4ч. Режим второй ступени являлся объектом оптимизации. Об эффекте старения судили по приросту твердости HV в сравнении с закаленным состоянием.

На первом этапе были получены зависимости твердости сплавов от температуры T старения при времени выдержки 2ч (рис. 1). У сплавов с 6 и 8%Mg максимальный прирост HV наблюдали при 160°C (рис.1), а у сплава с 4%Mg значения твердости после старения при различных температурах оставалась практически неизменными (~HV 95).

У сплавов Al + 6%Mg с разным уровнем содержания примесей наибольшая твердость была получена после старения при температуре второй ступени 140°C для сплава с 0,6%Si, Fe, Cu, Zn, Mn; 0,3%Sn и Pb; 0,5%Ni (верхний уровень) и при 160°C с примесями на нижнем и среднем уровнях.

На следующем этапе установили зависимость твердости от времени выдержки на второй ступени старения при 140°C и при 160°C (рис. 2-3).

Из анализа кривых старения (рис.1-3) следует, что оптимальным режимом второй ступени является: температура 160°C, время выдержки 2ч. Такой режим обеспечивает прирост твердости $\Delta HV_{10...15}$.

Для доказательства того, что двухступенчатый режим старения дает больший прирост HV, чем одноступенчатый, была определена твердость сплавов состаренных по одноступенчатому режиму, обеспечивающим максимальную твердость: 160°C, 2ч. Значения твердости HV сплавов системы Al-Mg с различным уровнем примесей представлены в табл.1

Зависимость твердости исследованных сплавов от температуры старения на второй ступени.

Время старения 2ч.

Температура
ступени °С

старения на II

Температура старения на II ступени °С

Рис 1 Зависимость твердости исследованных сплавов от температуры старения на второй ступени.

Время старения 2ч.

Рис.2.Зависимость твердости от времени старения на второй ступени.

Температура старения 160°C

Рис.3.Зависимость твердости от времени старения на второй ступени.

Температура старения 140°C .

Таблица 1

Твердость HV сплавов, состаренных по одноступенчатому и двухступенчатому режимам

Сплав	Уровень примесей	Режим старения	Твердость HV
Al + 4%Mg	средний	одноступенчатый	89 ± 2
		двухступенчатый	96 ± 3
Al + 6%Mg	нижний	одноступенчатый	89 ± 2
		двухступенчатый	96 ± 2
Al + 6%Mg	средний	одноступенчатый	96 ± 2
		двухступенчатый	103 ± 2
Al + 6%Mg	верхний	одноступенчатый	100 ± 2
		двухступенчатый	110 ± 2
Al + 8%Mg	средний	одноступенчатый	103 ± 2
		двухступенчатый	111 ± 2

Результаты исследования, представленные в табл.1 подтверждают, что для всех сплавов двухступенчатый режим старения оказался более эффективным.

Шли определены механические свойства при растяжении сплавов, состаренных по режиму 100°C, 4ч + 160°C, 4ч. Результаты испытаний представлены в табл.2. Как видно, эффект упрочнения после старения невелик.

Таблица 2

Механические свойства исследованных сплавов после старения по режиму: 100°C,

4ч + 160°C, 2ч

№ сплава по табл.4.1	Механические свойства			
	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	HV
3	260 ± 15	155 ± 10	6 ± 1	96 ± 3
6	253 ± 15	163 ± 10	4 ± 2	111 ± 2
7	280 ± 12	157 ± 10	6 ± 2	96 ± 2
8	302 ± 10	185 ± 10	4 ± 2	105 ± 3
9	290 ± 14	169 ± 10	5 ± 2	103 ± 2

Электронномикроскопические исследования сплава Al + 6%Mg с наибольшим содержанием примесей (для более легкого обнаружения продуктов распада), состаренного по режиму 100°C, 4ч + 160°C, 2ч, не позволили обнаружить продукты распада, вероятно из-за их дисперсности и малой объемной доли.

Структура перестаренного сплава в течение 10ч при температуре второй ступени 160°C, которую изучали с целью обнаружения продуктов распада, показана на рис.4. Из сравнения тонкой структуры сплава в литом состоянии (рис.4.а) и в состаренном следует, что в сплаве, подвергнутом старению, на дислокациях видны гетерогенно зародившееся и уже грубые к этому времени старения частицы $\beta(\text{Al}_3\text{Mg})$ - фазы (рис.4 б). На рис. 4.в показаны толщинные контуры экстинкции с продуктами распада. Контраст в этом случае получается из-за наличия сильного поля упругих напряжений вокруг выделяющихся мелких частиц [12]. Поле упругих напряжений сохраняется лишь вокруг когерентных или полукгерентных частиц [1]. Вокруг же грубых частиц они отсутствуют. Вероятно, в сплаве идет распад с образованием фазы-упрочнителя, объемная доля

которой мала и, соответственно, она не оказывает заметного влияния на механические свойства. Идентифицировать эту фазу не удалось в виду малочисленности ее выделений.

Таким образом, старение сплавов системы Al – Mg с повышенным содержанием примесей (в том числе меди и цинка до 0,6%) не оказывает существенного влияния на механические свойства исследованных сплавов.

Возможность применения термоциклической обработки с целью получения ценной совокупности высоких прочностных свойств и повышенной пластичности исследовали на сплавах алюминия с 4,6,8%Mg и содержанием примесей на различных уровнях.

Верхний предел температурного цикла - 500°C - выбирали для обеспечения максимальной растворимости избыточных фаз при одновременном выполнении требования не допустить пережога. Нижняя температура цикла варьировалась: 200,100,20°C. Число циклов также варьировали от 5 до 10. Максимальное время выдержки при температуре цикла было выбрано из технологических соображений.

Тонкая структура сплава Al + 6%Mg с примесями на верхнем уровне

Рис.4. а – дислокационная структура в литом состоянии x18000

б,в – тонкая структура в состаренном состоянии x34000

Таблица 3.

Механические свойства литейных магналиев в зависимости от режима термоциклической обработки

		Режим ТЦО	Механические свойства
--	--	-----------	-----------------------

Основа сплава	Уровень примесей	Тв/Тм °С	К-во циклов	Время выдержки	σ_b , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %
Al + 6%Mg	средний	500/200	10	15	270±15	161±15	6±1
		500/100	10	15	264±15	163±15	5±1
		500/20	10	15	243±15	155±15	5±1
Al + 6%Mg	нижний	500/200	10	15	253±10	149±10	6±1
	верхний	500/200	10	15	263±10	176±10	4±1
Al + 4%Mg	средний	500/200	10	15	228±10	119±10	6,5±1
Al + 8%Mg	средний	500/200	10	15	251±10	177±10	3±1

Механические свойства исследованных сплавов (табл.3) по уровню соответствуют аналогичным свойствам сплавов в закаленном состоянии после высокотемпературной гомогенизации.

Учитывая сложность технологической операции по ТЦО (особенно для массивных отливок), необходимо отметить существенное преимущество для данной группы сплавов высокотемпературной закалки по сравнению с термоциклической обработкой.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Металловедение алюминия и его сплавов. Справ. изд.(А. И. Беляев, А.И.Вочвар, Н.Н.Буйнов и др.) - М. :Металлургия,1983, 280с.
2. Рафиков В.З. Закономерности старения и оптимизация режимов термической обработки силуминов. - Дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. М.:МИСиС,1983,221 с.
3. Подзоров Б.Н., Смагинский М.Е. - В сб.: Термоциклическая обработка металлических материалов (Материалы конференции) Исследование закономерностей изменения свойств алюминиевых сплавов при ТЦО. - Л.: Наука, 1980, с.83
4. Трошина А.В., Трахтенберг Б.Ф. - В сб.:Термоциклическая обработка металлических материалов (Материалы конференции) Применение циклических закалок в технологии термообработки сплавов на алюминиевой основе. - Л.:Наука, 1980, с.87

5. Кайгородова А.И., Буйнов Н.Н., Комарова М.Ф. - Исследование влияния ТЦО на структуру и свойства алюминиево магниевого сплава. - ШМ, 1984, т.57, вып.2, с.362-368.
6. Васильева А.А., Малашенко Л.М., Муосхранов Ю.М. и др. Термоциклическая обработка сплава АМг5. - МиТОМ, 1983, № 12, с.19-22
7. Федгокин В.К. Метод термоциклической обработки металлов. Л.:ЛГУ, 1984, 190с.
8. Биронт В.С., Заиграйкина В.С. - В сб.: Термоциклическая обработка металлических изделий. Роль фазовых взаимодействий в термоциклической обработке сплавов. - Л.:Наука:1982, с.10-11.
9. Кенис М.С., Трахтенберг В.Ф., Трошина Л.В., Гольдер Ю.Г.-В сб.: Термоциклическая обработка металлических изделий. Перераспределение легирующих элементов в литом сплаве Д16при термоциклировании. - Л.:Наука, 1982, с.95
11. Баранов А.А. Структурные изменения при термоциклической обработке металлов. - МиТОМ, № 12, 1983, с.2-10
12. Галицкал Е.Г. и др. Теория обучения машин. Лабораторный практикум. М.МИСиС, 1993, 132 с.